

2. Братковский, М. Л. Организационно-управленческий механизм противодействия коррупции / М. Л. Братковский. – Текст : непосредственный // Сучасні проблеми державного управління різними сферами і галузями економіки: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. XI. – С. 155-160. – (Державне управління; вип. 162).

3. Зайцев, Р. Коррупция: проблемы рассмотрения / Р. Зайцев. – Текст : непосредственный // Государственное и муниципальное управление: сб. науч. ст. науч. конф. 19-23 февраля 2009 г. / [отв. ред. серии А. В. Оболонский; Гос. ун-т – Высшая школа экономики]. – Москва : ГУ-ВШЭ, 2009. – С. 5-18.

4. Рубин, С. В. Государственная политика ДНР в сфере противодействия коррупции / С. В. Рубин. – Текст : непосредственный // ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 2 (6): Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – С. 63-74

УДК 332.1:330.34.014.2

DOI

ESG-ПОВЕСТКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ

**ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,
канд. наук гос. упр., доц.,
доцент кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУиГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В России активно идёт работа по созданию среды для внедрения принципов устойчивого развития. Федеральная повестка для регионов отражена в национальных целях развития до 2030 года, национальных проектах, распоряжениях правительства Российской Федерации. Цель исследования – представить актуальную ESG-повестку на территориях новых регионов РФ.

Ключевые слова: базовые критерии, ESG, ESG-рейтинг, устойчивое развитие

ESG AGENDA AS AN INTEGRAL PART OF DEVELOPMENT IN THE TERRITORIES OF NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

**GLADCHENKO T.N.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Innovation Management
and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Russia is actively working to create an environment for the implementation of the principles of sustainable development. The federal agenda for the regions is reflected in the national development goals until 2030, national projects, and orders of the Government of the Russian Federation. The purpose of the study is to present the current ESG agenda in the territories of the new regions of the Russian Federation.

Keywords: basic criteria, ESG, ESG rating, sustainable development

Национальные цели развития РФ до 2030 года предусматривают создание: комфортной и безопасной среды жизни; возможности для самореализации и развития талантов; сохранения населения, здоровья и благополучия людей; цифровой трансформации; достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства. Кроме того, реализуются национальные проекты: в области E (Environmental) – нацпроект «Экология»; в области S (Social, Социальная политика) – Нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные дороги», «Жильё и городская среда»; в области G (Governance, качество управления) – нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда». ESG-факторы являются основой рейтинга регионов.

Для новых территорий РФ данная проблематика становится очень актуальной и своевременной. Необходимо активно встраиваться в процесс, несмотря на переходный период. Учебным заведениям предстоит стать флагманом данного процесса, т.к. требуются подготовленные кадры и адаптированные методики.

Поводом для актуализации работы в регионах является утверждённый приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое

Агентство» от 07 июня 2022 г. № ПР/07-06/22-1 «Методология присвоения ESG-рейтингов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность регионов экологическим и социальным рискам, а также рискам, связанным с управлением и реализацией стратегий и государственных программ в достижении целей устойчивого развития)» [1]. Рейтинговая шкала предусматривает следующие категории и уровни:

А «продвинутый» – субъект РФ или муниципальное образование демонстрирует лидерство в интеграции повестки ESG в свою деятельность и качестве соблюдения соответствующих практик (максимальный, очень высокий и высокий);

В «развивающийся» – субъект РФ или муниципальное образование в значительной степени интегрировало повестку ESG в свою деятельность, демонстрирует достаточный уровень качества соблюдения соответствующих практик и показывает динамику развития (достаточный, средний, умеренно слабый и слабый);

С «начальный» – субъект РФ или муниципальное образование находится на начальном уровне интеграции повестки ESG в свою деятельность, созданы базовые механизмы соблюдения соответствующих практик или базовые механизмы в процессе создания (слабый).

Методология предусматривает [1]: перечень эталонов и ориентиров, используемых при проведении оценки соответствия признанным международным и национальным ориентирам, стандартам и лучшим практикам в области устойчивого развития. Перечень информации, которая может быть запрошена для проведения анализа. Источники информации для проведения анализа отдельных показателей.

Блок оценки Е (Environmental) представляет собой оценку рисков воздействия экологических факторов на качество жизни населения и состояние окружающей среды на территории субъекта РФ или муниципального образования. Базовыми критериями, дающими наивысшую оценку, являются: наличие публичной стратегии/политики в области охраны окружающей среды, и она содержит выделенные стратегические целевые показатели, ориентированные на достижения ЦУР ООН; регулярные образовательные экологические мероприятия (семинары, лекции, практикумы и т.д.) и участие в них школьников, участвующих в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по

экологии более 2% от числа учащихся 7-9 классов; наличие программы экологического мониторинга рекультивированных земель, и результаты публикуются в открытом доступе; полная реализация по установленному плану национального проекта «Экология»; наличие программы по сохранению биоразнообразия, и включает в себя мониторинг видов-индикаторов и/или другие научные исследования/программы восстановления/реинтродукции видов; реализация программы по повышению энергоэффективности; тренд на снижение за последние три года износа основных фондов; валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух, выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух (показатель на объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами), а также валовых сбросов загрязняющих сточных вод в поверхностные водоёмы; успешный опыт полной или частичной реализации рекультивации загрязнённых земель; актуальная действующая программа по раздельному сбору бытовых отходов; реализация программы переработки и утилизации отходов; доля уловленных предприятиями загрязняющих веществ в общем объёме выбросов на территории субъекта РФ или муниципального образования; постоянный мониторинг основных рисков, связанных с изменением климата; наличие отдельной программы по адаптации к изменению климата (определён состав рисков и реализуются меры по управлению данными рисками); снижение количества стихийных бедствий и сумма материального ущерба от них; рост затрат на охрану окружающей среды и реализацию инициатив в области устойчивого развития/адаптацию к изменению климата; тренд на снижение оборотной последовательно используемой воды; снижение энергоёмкости валового регионального продукта; рост введённых в эксплуатацию объектов и суммарная мощность возобновляемых источников энергии.

Блок оценки S (Social, Социальная политика) наиболее высокие оценки предусматривает на критерии: роста численности и рождаемости населения за последние 3 года; снижение уровня смертности за последние 3 года; стабильный рост продолжительности жизни; миграционный прирост населения; рост численности населения трудоспособного возраста; снижение уровня безработицы; значительный рост среднего размера оплаты

труда; снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума; рост площади жилых домов и снижение доли ветхого и аварийного жилья; повышение среднего значения численности медицинских кадров высшей и первой категории квалификации; рост численности студентов, обучающихся в высших учебных заведениях; рост показателей численности абонентских устройств сотовой связи; наличие на 15% выше среднего значения по РФ доли расходов на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт в консолидированном бюджете субъекта РФ/муниципального образования; тренд на снижение числа тяжких преступлений; успешная реализация публичной политики, направленной на уменьшение дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями, в том числе программа по трудоустройству; отсутствие значимых внутренних социальных конфликтов (в том числе на экологической почве); реализация публичной политики по взаимодействию с местным населением, ведущим традиционный образ жизни.

Блок оценки G (Governance, качество управления) предусматривает: актуальную стратегию социально-экономического развития, а также наличие в ней описания ключевых воздействий, рисков и возможностей в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, в том числе в отношении управления существенным экономическим, экологическим и социальным воздействием, а также факторов устойчивого развития; критерии эффективности управления устойчивым развитием в стратегии социально-экономического развития; рост эффективности реализации мероприятий национальных проектов, государственных программ; развитие государственно-частного партнёрства, рост объёмов инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности; публикация отдельных отчётов о реализации повестки устойчивого развития; наличие карбоновых полигонов.

Список использованных источников

1. Методология присвоения ESG-рейтингов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность регионов экологическим и социальным рискам, а также рискам, связанным с управлением и реализацией стратегий и государственных программ

в достижении целей устойчивого развития). – Текст: электронный // Портал Национального Рейтингового Агентства (НРА): официальный сайт. – 2023. – URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analytic_article/Methology_ESGratings_region.pdf (дата обращения: 05.04.2023).

УДК 330.101.2
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ

МАКЕЕВА О.А.,
аспирант кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Сформулированы некоторые проблемные моменты, которые пока ещё препятствуют органам власти Донецкой Народной Республики (далее ДНР) полноценно применять подходы устойчивого развития при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере. Цель исследования – сформировать первоочерёдные цели устойчивого развития в рамках государственной политики в социальной сфере для новых регионов.

Ключевые слова: первоочерёдные цели, устойчивое развитие, цели устойчивого развития, ESG-новостка

FORMATION OF STATE POLICY IN THE SOCIAL SPHERE ON THE TERRITORY OF THE NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

MAKEEVA O.A.,
Postgraduate student of the Department of
Innovation Management and Project Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Some problematic points have been formulated that still prevent the authorities of the Donetsk People's Republic (hereinafter - the DPR) from fully applying sustainable development approaches in the development and